

Avaliação de densidades e coeficientes de atenuação mássicos de materiais comuns para desenvolvimento de objeto simulador mamográfico

Moara Souza Dias Pinheiro
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-3292-6241

Pedro Cunha Carneiro
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-0120-5273

Ana Claudia Patrocínio
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9376-7689

Abstract— Breast cancer is the most common cancer among women. The mammography exam is used as a form of screening and has as its main objective the early diagnosis of the disease. Thus, it is extremely necessary to use the "Programa de Controle e Garantia de Qualidade (PCGQ)" and the "Programa Nacional de Qualidade em Mamografia (PNQM)", which aim to ensure the reproducibility of the same image standard to facilitate the diagnosis of breast cancer. The tests performed by these programs are done with the aid of a human tissue simulator, also known as phantom. Thus, in this work a comparison of mass attenuation coefficients and density was made for polymers and copolymers used to simulate breast tissues composed of 50% adipose tissue and 50% glandular tissue. Eleven materials were analyzed: PLA, ABS, PC, PET-G, TPE, TPU, HiPS, Nylon or PA, Wood, PMMA and dental wax. This work aimed to verify which material is the best to simulate the breast tissues according to mass attenuation coefficients of each material. The results were compared with the values given by the International Commission on Radiation Units and Measurements - ICRU, report n°44, by the International Commission on Radiation Protection - ICRP, report n°89 and by the composition of the infiltrating ductal carcinoma. For the mammography energy range this study indicated that the materials PLA, Wood and PC best simulate the ICRU 50%/50% breast; for ICRP were PETG, TPU and PMMA; for the skin were PC, PLA and Wood; for ductal carcinoma were PC and PLA.

Keywords — *Mammography, object simulator, tissue equivalent.*

I. Introdução

Desde a sua descoberta, em 1895 por Rontgen [1], os raios-x são aplicados, além de no diagnóstico médico [2, 3], em diversas outras áreas como na conservação de alimentos [4], na agricultura [5] e na indústria [6]. Os raios-x são classificados como radiação ionizante, mais especificamente como uma radiação indiretamente ionizante. Ou seja, aquela que não possui carga e interage transferindo sua energia para os elétrons do meio, e esses, por sua vez, provocam as ionizações [7].

A interação da radiação ionizante com a matéria pode levar à ocorrência de efeitos biológicos no tecido humano. Os efeitos biológicos possuem duas classificações: determinísticos e estocásticos [8]. O efeito determinístico é aquele que possui um limiar de dose, ou seja, se caso

ultrapassado, o efeito ocorrerá proporcionalmente à dose, alguns exemplos são o eritema, a infertilidade, a lesão cutânea, a catarata. Já o efeito estocástico não possui um limiar de dose e a probabilidade de ocorrência é proporcional ao aumento da dose no indivíduo, um exemplo é o câncer [9, 10]. Por isso, é importante o princípio ALARA (*as low as reasonable achievable*) ser seguido, isto é, a dose ser tão baixa quanto razoavelmente exequível, otimizando o procedimento realizado [11].

Para regulamentar o uso de radiações ionizantes e a qualidade em exames de mamografia, no Brasil, temos a RDC n.º 611 de 9 de março de 2022 para garantir que a utilização das radiações ionizantes tragam mais vantagens que danos ao ser humano. Nela, contém a obrigatoriedade de ter um Programa de Controle e Garantia de Qualidade (PCGQ) em serviços de radiodiagnóstico [12]. Também, vigora a Portaria de Consolidação n.º 5, de 28 de setembro de 2017, na qual inclui o Programa Nacional de Qualidade em Mamografia (PNQM) - GM/MS n.º 5 de 2017 (Subseção II) [13].

O objetivo, tanto do PCQM quanto do PNQM, é realizar testes nos equipamentos utilizados em setores de diagnóstico, a fim de garantir que estes reproduzem um mesmo padrão de imagem, permitindo visualizar com clareza as estruturas anatômicas do corpo com uma qualidade satisfatória de imagem [12, 13]. Contudo, esses testes não são feitos diretamente em seres humanos. Por esse motivo a utilização de *phantoms* é exigida, porque além de ser inadmissível a realização de experimentos em humanos com radiação ionizante, também há as variações de geometria, morfologia e anatomia do corpo e isso dificultaria a análise dos resultados obtidos [14].

Para a realização de testes com radiação ionizante é necessário fazer uso de objetos que simulam o corpo humano, chamados *phantoms*. Os *phantoms* são objetos virtuais ou físicos usados para simular e estudar a interação da radiação ionizante com o tecido humano e torna-se possível a avaliação da qualidade de imagens e da dose absorvida pelo paciente. Além disso, são muito úteis na calibração de equipamentos e no treinamento de profissionais em aplicações que envolvem o uso de radiação ionizante [15, 16]. Essa prática iniciou-se em 1950, com o artigo de Snyder [17] que adotou um cubo de água para representar o tronco humano. Atualmente, os objetos simuladores são comercializados por centrais de distribuição de dispositivos médicos e científicos como a *MediScientific* [18] e a *CIRS* [19] e utilizados em testes de controle de qualidade de imagem e dosimetria.

Segundo os trabalhos de [20], [21] e [22] que realizaram a análise da composição elementar de diversos polímeros e a atenuação de raios-x destes materiais e compararam ao tecido mamário, tendo entre eles o polietileno tereftalato glicol (PET-G), o ácido polilático (PLA), a acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), o polimetilmetacrilato (PMMA), o policarbonato (PC), entre outros. Para dessa forma determinar o polímero mais adequado para a simulação do tecido mamário.

Este trabalho tem o objetivo de realizar a análise de diferentes polímeros e copolímeros para caracterizar um objeto simulador. A ideia final é entender quais são os principais materiais para o desenvolvimento de um *phantom* mamográfico que simule de maneira eficiente os tecidos humanos a fim de realizar o controle de qualidade de equipamentos, assim como o treinamento de profissionais. Para essa comparação foram utilizados os coeficientes de atenuação mássico de cada tecido e material na faixa de energia utilizada em mamografia de 17 a 25 keV [23] e as suas densidades.

II. Materiais e Métodos

Para o desenvolvimento do trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre artigos e trabalhos científicos a respeito do desenvolvimento de *phantoms*. Alguns artigos foram selecionados, nos quais apresentaram a composição elementar de polímeros e copolímeros normalmente utilizados, necessária para a simulação dos coeficientes de atenuação mássico. Posteriormente, foram realizados os cálculos dos coeficientes de atenuação mássicos utilizando o *software XCOM: Photon Cross Sections Database* [24, 25] para comparar com os valores de referência obtidos no ICRU-44 e ICRP-89 para os tecidos mamários e para o tipo de carcinoma mais comum (Carcinoma Ductal Infiltrante) [26]. A composição elementar foi dada basicamente em termos dos elementos (H, C, N, O, Na e outros) que foi retirado da literatura [22, 27–29]. Os materiais analisados foram o ácido polilático (PLA), a acrilonitrila butadieno estireno (ABS), o policarbonato (PC), o polietileno tereftalato glicol (PET-G), o elastômero termoplástico (TPE), o termoplástico de poliuretano (TPU), o poliestireno (HiPS), a poliamida ou *Nylon* (PA), polímero-madeira ou *wood-plastic composites* (WPC ou *Wood*), o polimetilmetacrilato (PMMA) e a cera odontológica.

III. Resultados e Discussão

A. Densidade

As Tabelas 1 e 2 apresentam a densidade dos tecidos que compõem a mama, obtidos a partir da ICRP-89 [28] e da ICRU-44 [27], assim como a densidade dos materiais [22, 29]. Além disso, essas tabelas também mostram as diferenças de cada material em relação às mamas conforme a ICRU e ICRP, à pele e ao carcinoma ductal infiltrante. O índice TS/ICRU é definido como a diferença em porcentagem do material substituto em relação ao tecido mamário, segundo a ICRU. Já o índice TS/ICRP possui a mesma definição,

porém em relação à ICRP. Os índices TS/CDI em relação ao carcinoma e TS/Pele em relação à pele são fornecidos na Tabela 2.

TABLE 1. Densidade dos tecidos da mama de acordo com a ICRU44 e ICRP89, dos materiais analisados e a diferença em porcentagem em relação à ICRU e ICRP.

Fonte: Adaptado pela autora de [27, 28].

Tecido	Densidade ¹	TS/ICRU (%)	TS/ICRP (%)
ICRU 44 [27]	1,02	—	—
ICRP 89 [28]	1,05	—	—
PLA [22]	1,25	22,55	19,0
ABS [22]	1,05	2,94	0
PC [22]	1,21	18,63	15,2
PETG [22]	1,27	24,51	20,9
TPE [22]	0,935	-8,33	-10,9
TPU [22]	1,1	7,84	4,76
HiPS [22]	1,045	2,45	-0,4
PA/Nylon [22]	1,16	13,72	10,4
Wood [22]	1,00	-1,96	-4,7
PMMA [29]	0,911	15,49	12,1
Cera [29]	1,178	-10,69	-13,2

¹ (g/cm³).

TABLE 2. Densidade da pele de acordo com ICRP nº89, do carcinoma ductal infiltrante (CDI) e dos materiais analisados e a diferença em porcentagem em relação ao CDI e à pele.

Fonte: Adaptado pela autora de [22, 26, 28, 29].

Tecido	Densidade ¹	TS/CDI (%)	TS/Pele (%)
Pele [28]	1,09	—	—
CDI [26]	1,044	—	—
PLA [22]	1,25	19,73	14,68
ABS [22]	1,05	0,57	-3,67
PC [22]	1,21	15,90	11,01
PETG [22]	1,27	21,65	16,51
TPE [22]	0,935	-10,44	-14,22
TPU [22]	1,1	5,36	0,92
HiPS [22]	1,045	0,09	-4,13
PA/Nylon [22]	1,16	11,11	6,42
Wood [22]	1,00	-4,21	-8,26
PMMA [29]	0,911	12,83	8,07
Cera [29]	1,178	-12,74	-16,42

¹ (g/cm³).

Analisando a Tabela 1, em relação à densidade dos materiais e dos tecidos da mama para a mama ICRU e a mama ICRP, os materiais que obtiveram uma melhor concordância para ambos, em termos de densidade, foram o ABS, HiPS e Wood. Para a ICRP, o material TPU também obteve concordância. Os materiais que tiveram a maior diferença de porcentagem foram o PLA com 22,54% e o PETG com 24,51% para a mama ICRU; para mama ICRP o PLA teve 19,05% e PETG 20,95% de diferença.

Com a Tabela 2 os materiais que obtiveram melhor semelhança na atenuação com o carcinoma foram o ABS com 0,58 %, o HiPS com 0,01% e os piores foram o PLA com 19,73% e o PETG com 21,65 %. Já para a Pele os melhores desempenhos foram para o TPU 0,92% e o ABS com -3,67%,

os piores foram a cera odontológica com -16,42% e o PETG com 16,51%.

B. Coeficiente de atenuação mássico

Na Tabela 3 encontra-se a composição dos tecidos em porcentagem de massa de hidrogênio (H), carbono (C), nitrogênio (N), oxigênio (O) e entre outros (Na, Mg, P, S, Cl, K, Ca, Al, S e Ti) para os tecidos que compõem a mama retirados da ICRU 44 [27] e da ICRP 89 [28], ambos com a composição 50% tecido glandular e 50% tecido adiposo. Além da composição química dos polímeros e copolímeros de interesse, retirados da literatura. Os quais são o ácido polilático (PLA), a acrilonitrila butadieno estireno (ABS), o policarbonato (PC), o polietileno tereftalato glicol (PET-G), o elastômero termoplástico (TPE), o termoplástico de poliuretano (TPU), o poliestireno (HiPS), a poliamida ou Nylon (PA), polímero-madeira ou *wood-plastic composites* (WPC ou *Wood*), o polimetilmetacrilato (PMMA) e a cera odontológica [22, 29].

TABLE 3. Composição elementar tecidos da mama e dos possíveis materiais substitutos dados em porcentagem de massa.
Fonte: Adaptado pela autora de [22, 27–29].

Material	H	C	N	O	Outros
Glandular [27]	10,6	33,2	3	52,7	0,5
Adiposo[27]	11,4	59,8	0,7	27,8	0,3
ICRU 44[27]	11,0	46,5	1,85	40,25	0,4
ICRP89 [28]	11,6	51,9	—	36,5	—
Pele [28]	10,0	20,4	4,2	64,5	0,9
PLA [22]	—	54,76	—	44,99	0,25
ABS [22]	—	92,44	—	5,68	1,85
PC [22]	—	76,28	—	22,79	0,93
PETG [22]	—	70,45	—	29,33	0,22
TPE [22]	—	96,7	—	2,69	0,59
TPU [22]	—	66,63	8,98	24,13	0,16
HiPS [22]	—	97,88	—	1,88	0,24
PA/Nylon [22]	—	69,53	13,16	17,31	—
Wood [22]	—	61,48	—	37,65	0,88
PMMA [29]	0,24	94,96	4,71	—	0,1
Cera [29]	0,36	80,17	11,23	8,14	0,09

A partir da composição elementar dos tecidos e dos materiais foi realizada a busca dos coeficientes de atenuação mássicos. A fim de comparação para determinação dos materiais mais adequados para simulação dos tecidos mamários. Para o carcinoma ductal infiltrante (CDI) foi retirado da literatura o coeficiente de atenuação mássico para as energias 18, 20 e 25 keV que está sendo apresentado na Tabela 4.

TABLE 4. Coeficiente de atenuação mássico para o carcinoma ductal infiltrante.
Fonte: Adaptado pela autora de [26].

Energia (keV)	MAC ¹
18	1,039
20	0,808
25	0,507

¹ MAC = Coeficiente de atenuação mássico (cm²/g).

Os dados das Tabelas 3 foram usados no *software XCOM: Photon Cross Sections Database* [24, 25]. Com isso, os coeficientes de atenuação mássicos (MAC) foram calculados para cada material. Os quais foram divididos pelo coeficiente de atenuação de cada composição avaliada da mama ICRU e ICRP na faixa de energia de 17 a 25 keV. Na Tabela 5 se encontra a diferença da média da razão entre os coeficientes de atenuação mássicos dos materiais analisados em relação à mama ICRU 44, ICRP 89, pele e carcinoma ductal infiltrante.

TABLE 5. Diferença média da razão entre os coeficientes dos materiais analisados e os tecidos da mama (ICRU, ICRP, pele e carcinoma ductal infiltrante).

Fonte: Autoria própria.

Material	ICRU ¹	ICRP ¹	Pele ¹	CDI ¹
PLA	0,49	11,02	-14,89	-17,94
ABS	-22,83	-14,91	-34,46	-34,47
PC	2,71	13,46	-12,98	-15,77
PETG	-11,16	-1,94	-24,67	-26,23
TPE	-24,55	-16,82	-35,89	-35,59
TPU	-11,69	-2,52	-25,10	-26,56
HiPS	-28,84	-21,59	-39,50	-38,72
PA/Nylon	-16,98	-8,40	-29,55	-30,38
Wood	-1,96	8,29	-16,94	-19,67
PMMA	-11,88	-2,79	-25,21	-25,93
Cera	-22,66	-14,73	-34,32	-34,30

¹ Diferença em porcentagem (%)

Conforme a Tabela 5 para a mama ICRU os materiais que obtiveram maior semelhança para os coeficientes de atenuação mássicos foram o PLA (0,49%), *Wood* (-1,96%) e PC (2,71%). Para a mama ICRP foram o PETG (-1,94%), TPU (-2,52%) e o PMMA (-2,79%). Para a pele foram PC (-12,98%), PLA (-14,89%) e o *Wood* (-16,94%). Já o carcinoma ductal infiltrante foi o PC (-15,77%) e o PLA (-17,94%). Apesar do ABS, HiPS e TPE possuírem boa semelhança em termos de densidade com a mama ICRU e a ICRP, não tiveram a mesma efetividade em questão de coeficiente de atenuação mássico, que é a quantidade mais indicada para comparação dosimétrica. Assim como, os materiais ABS e HiPS para o carcinoma; ABS e TPU para a pele.

IV. Conclusão

Com o presente estudo foi possível quantificar as diferenças entre materiais e também obter as equivalências de determinados materiais, em termos de densidade e MAC, para poderem ser utilizados para construção de objetos simuladores de mama. Para a composição 50% adiposa e 50% glandular usada como um padrão para o desenvolvimento de *phantom* da ICRU, temos que os materiais mais adequados foram o PLA, *Wood* e PC; da ICRP foram o PETG, TPU e PMMA; para a pele foram o PC, PLA e o *Wood*; para o carcinoma ductal foram o PC e PLA. Os coeficientes de atenuação mássicos foram utilizados para comparar os materiais e os tecidos, porque ele é a quantidade mais indicada para avaliar os materiais tecido equivalentes. A utilização desses materiais para a caracterização de *phantom* é uma boa alternativa, além de possuir baixo custo.

É evidenciado a necessidade de apresentar estruturas que simulam microcalcificações, nódulos e fibras com diferentes dimensões para apresentar um desempenho satisfatório do que se é esperado de um objeto simulador de mama. Pois com a variação dos tamanhos a avaliação se torna mais criteriosa nos equipamentos de mamografia e na qualidade de imagem. Uma dificuldade encontrada foi o não fornecimento de dados sobre a composição dos *phantoms* comercializados pela MediScientific [18].

Para trabalhos futuros pretende-se realizar o desenvolvimento de um objeto simulador mamográfico real com as informações obtidas nesse estudo da literatura, tanto a região para o controle de qualidade de imagem em mamografia, quanto a região para obtenção de imagens mais reais com a inclusão de nódulos.

Agradecimentos

Os agradecimentos vão à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) pelo financiamento que levou aos resultados dessa pesquisa e ao grupo de Imagens Médicas pelo apoio no desenvolvimento do trabalho.

References

- [1] E. Okuno, *Radiação: efeitos, riscos e benefícios*. Oficina de Textos, 2018.
- [2] A. M. R. Pereira, *Estudo do impacto da descoberta dos raios-x e das suas aplicações médicas em português*. PhD thesis, 2012.
- [3] J. J. P. de Lima, *Técnicas de diagnóstico com raios X: aspectos físicos e biofísicos, 2ª Edição*. Imprensa da Universidade de Coimbra/Coimbra University Press, 2009.
- [4] I. S. d. Anjos, “O uso da radiação ionizante na conversação dos alimentos para o controle de qualidade: uma revisão,” 2021.
- [5] L. Rodrigues, “Estudo de agrotóxicos usados em agricultura através da técnica de difração de raios x,” *Rio de Janeiro: UFRJ/COPPE*, 2012.
- [6] E. S. Pino and C. Giovedi, “Radiação ionizante e suas aplicações na indústria,” *UNILUS Ensino e Pesquisa*, vol. 2, no. 2, pp. 47–52, 2013.
- [7] L. Tauhata, P. Salati, R. Di Prinzio, and A. R. Di Prinzio, *Radioproteção e dosimetria: fundamentos*. CBPF, 2003.
- [8] F. R. d. Trindade, M. Anés, F. R. d. Oliveira, and A. Bacelar, “Efeitos biológicos da radiação ionizante de baixa dose em pacientes: revisão de literatura,” *Revista HCPA. Porto Alegre*, 2010.
- [9] W. Schmitt, A. Germano, and C. Aleluia, “Radiação ionizante: efeitos biológicos,” *SESSÕES CLÍNICAS DO HFF. Serviço de Imagiologia*, 2014.
- [10] A. C. P. d. AZEVEDO, “Radioproteção em serviços de saúde,” *FIOCRUZ-Rio de Janeiro*, 2005.
- [11] D. L. Miller and D. Schauer, “The alara principle in medical imaging,” *philosophy*, vol. 44, no. 6, pp. 595–600, 1983.
- [12] M. d. S. ANVISA, “Resolução no 611, de 09 de março de 2022. estabelece os requisitos sanitários para a organização e o funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista e regulamenta o controle das exposições médicas, ocupacionais e do público decorrentes do uso de tecnologias radiológicas diagnósticas ou intervencionistas.” *Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 mar.*, 2022.
- [13] I. Seção, “Portaria de consolidação nº 5,” 2017.
- [14] R. A. Cerqueira, B. M. Conceição, C. H. Teixeira, C. D. Mota, T. M. Rodrigues, and A. F. Maia, “Construção de um objeto simulador antropomórfico de tórax para medidas de controle da qualidade da imagem em radiodiagnóstico,” *Revista brasileira de física médica*, vol. 4, no. 3, pp. 39–42, 2010.
- [15] F. Silva, T. Campos, T. Nucleares, N. Grupo de Pesquisa, and R. Ionizantes, “Avanços no desenvolvimento de um fantoma analítico computacional para órgãos internos,” in *Anais do 21º Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, Salvador*, vol. 1, pp. 1–5, 2008.
- [16] K. Goldstone, “Tissue substitutes in radiation dosimetry and measurement, in: ICRU report 44, international commission on radiation units and measurements, usa (1989),” 1990.
- [17] W. S. Snyder, “Calculations for maximum permissible exposure to thermal neutrons,” *Nucleonics (US) Ceased publication*, vol. 6, 1950.
- [18] MediScientific, “Medical imaging qa solutions.” Disponível em: <https://mediscientific.co.uk/product/tor-mam/>. Acesso em: 20 de março 2023., 2023.
- [19] CIRS, “Sun nuclear a mirion medical company.” Disponível em: <https://www.cirsinc.com/products/mammography/mammo-156d-st>. Acesso em: 20 de março 2023, 2023.
- [20] D. Ivanov, K. Bliznakova, I. Buliev, P. Popov, G. Mettievier, P. Russo, F. Di Lillo, A. Sarno, J. Vignero, H. Bosmans, *et al.*, “Suitability of low density materials for 3d printing of physical breast phantoms,” *Physics in Medicine & Biology*, vol. 63, no. 17, p. 175020, 2018.
- [21] M. Poletti, O. Gonçalves, and I. Mazzaro, “X-ray scattering from human breast tissues and breast-equivalent materials,” *Physics in Medicine & Biology*, vol. 47, no. 1, p. 47, 2001.
- [22] M. Alssabbagh, A. A. Tajuddin, M. b. A. Manap, and R. Zainon, “Evaluation of nine 3d printing materials as tissue equivalent materials in terms of mass attenuation coefficient and mass density,” *International Journal of Advanced and Applied Sciences*, vol. 4, no. 9, pp. 168–173, 2017.
- [23] J. T. Bushberg and J. M. Boone, *The essential physics of medical imaging*. Lippincott Williams & Wilkins, 2011.

- [24] M. J. Berger, "Xcom: photon cross sections database," <http://physics.nist.gov/PhysRefData/Xcom/Text/XCOM.html>, vol. 8, p. 3587, 1998.
- [25] L. Gerward, N. Guilbert, K. B. Jensen, and H. Leving, "X-ray absorption in matter. reengineering xcom," *Radiation Physics and Chemistry*, vol. 60, no. 1-2, pp. 23–24, 2001.
- [26] P. C. Johns and M. J. Yaffe, "X-ray characterisation of normal and neoplastic breast tissues," *Physics in Medicine & Biology*, vol. 32, no. 6, p. 675, 1987.
- [27] K. Goldstone, "Tissue substitutes in radiation dosimetry and measurement, in: Icrp report 44, international commission on radiation units and measurements, usa (1989)," 1990.
- [28] J. Valentin, "Basic anatomical and physiological data for use in radiological protection: reference values: Icrp publication 89: Approved by the commission in september 2001," *Annals of the ICRP*, vol. 32, no. 3-4, pp. 1–277, 2002.
- [29] C. C. Ferreira, R. Ximenes, C. A. B. Garcia, J. W. Vieira, and A. F. Maia, "Total mass attenuation coefficient evaluation of ten materials commonly used to simulate human tissue," in *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 249, p. 012029, IOP Publishing, 2010.